

Generación de estrategias de marketing digital a partir de la aplicación de minería de opiniones en una empresa de servicios

D.J. Lozada-Dario¹, E. Roldán Reyes², M. Gallardo Córdova³, G. Cortés Robles⁴ y N. Ortega Petterson⁵

¹Maestría en Ingeniería Administrativa, Instituto Tecnológico de Orizaba, Oriente 9, Emiliano Zapata, 94320 Orizaba, Ver. , México. dianafozadad@ito-depi.edu.mx

²Maestría en Ingeniería Administrativa, Instituto Tecnológico de Orizaba, Oriente 9, Emiliano Zapata, 94320 Orizaba, Ver. , México. eroldanr@ito-depi.edu.mx

³Maestría en Ingeniería Administrativa, Instituto Tecnológico de Orizaba, Oriente 9, Emiliano Zapata, 94320 Orizaba, Ver. , México. maricelagal@gmail.com

⁴Maestría en Ingeniería Administrativa, Instituto Tecnológico de Orizaba, Oriente 9, Emiliano Zapata, 94320 Orizaba, Ver. , México. gc_robles@hotmail.com

⁵Maestría en Ingeniería Administrativa, Instituto Tecnológico de Orizaba, Oriente 9, Emiliano Zapata, 94320 Orizaba, Ver. , México. nuriaop2806@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La presencia de las organizaciones en los medios digitales constantemente genera diferentes tipos de datos, estos cuentan con información valiosa tanto numérica como textual para las mismas y si, esta pasa por desapercibida o sino se procesa correctamente se pueden perder indicadores elementales que permiten a las empresas tomar decisiones importantes. En los últimos años, se han desarrollado diferentes alternativas para el análisis de datos de plataformas digitales y la Minería de Opiniones es una opción con la que se puede lograr dicha acción puesto que, esta herramienta está orientada al análisis de textos donde se busca determinar la polaridad de las opiniones expresadas por el emisor hacia un determinado asunto, en el caso específico de esta investigación refiere a la implementación de un modelo de Minería de Opiniones enfocado a una campaña digital mismo que, permitió generar estrategias de marketing digital fundamentadas en datos y estadísticas a partir de analizar los comentarios generados de dicha campaña digital.

Palabras clave: Minería de Opiniones. Marketing Digital. Estrategia. Datos

Abstract

Organizations in the digital media generates in a constantly way different types of data, they have valuable information for them, this information could be both numerical and textual and if, it goes unnoticed or if it is not processed correctly, it could lose elementary indicators that allow companies to make important decisions. In recent years, different alternatives for the analysis of data from digital platforms have been developed and Opinion Mining is an option with which this action can be achieved. This tool is oriented to the analysis of texts where polarity is sought to be determined of the opinions expressed by the issuer towards a specific issue, in the specific case of this investigation, it refers to the implementation of an Opinion Mining model focused on a digital campaign that allowed the generation of digital marketing strategies based on data and statistics to from analyzing the comments generated from a digital campaign.

Key words: Opinion Mining. Marketing Digital. Strategy. Data.

Introducción

El Internet ha cambiado el mundo de manera drástica en los últimos años puesto que, no solo ha modificado la forma en que se comunica la sociedad, sino como se relaciona y aprende. El contenido que se encuentra en la Web crece a una velocidad considerable día a día y cada vez se hace más difícil el poder analizarlo con métodos tradicionales estos datos como, por ejemplo, modelos de notación y la estructuración de *corpus* para la extracción de los mismos en plataformas digitales, lo anterior es consecuencia de que esta información es abundante, mucho más compleja y el número de usuarios se incrementa de manera exponencial. Como cifra referente a este

aumento, un estudio elaborado por la Instituto Mexicano de Estadística registró que, del 2013 al 2017, hubo un aumento del 11.5% en el número de usuarios de Internet en México, es decir se alcanzó una cifra de 79.1 millones de personas (INEGI, 2017).

Este aumento de usuarios en Internet se debe a diferentes factores, como, por ejemplo: la facilidad del acceso al Internet y a las Tecnologías de Información, así como a la disminución del costo por uso y al incremento del soporte de tráfico de los sistemas de comunicación. Dichos factores, han logrado cambiar el contexto del internet, puesto que, éste pasó de ser un medio informativo a uno de interacción comercial, en donde los usuarios se comunican a través de una enorme plataforma globalizada, creando contenido y teniendo una fuerte influencia sobre el éxito de las organizaciones. Bajo este contexto, la problemática particularmente se centra en la zona centro del estado de Veracruz, en un centro educativo de la zona, catalogada como empresa de servicios, la cual se ha interesado en integrarse al mundo digital desde el año 2010, ampliando sus canales de comunicación mediante su sitio web y redes sociales. Sin embargo, a pesar de que la universidad tiene un departamento de marketing y comunicación, los resultados obtenidos no han sido óptimos; ya que existe poco tráfico e interacción en las redes sociales, tanto por parte de los estudiantes de este centro educativo, como de internautas que podrían ser clientes potenciales para la institución, todo esto como consecuencia de la falta de estrategias de marketing digital para generar *engagement* en Facebook®. Para ejemplificar los anterior, en Facebook®, la página oficial de esta organización, cuenta con una comunidad de 8,950 usuarios mismos que, representan cerca del 10% de la población Joven y Adulta de Orizaba, Veracruz y por cada publicación hay un promedio de 5 y 10 interacciones que, en comparación con indicadores positivos de otras marca (el *engagement* positivo tiene que ser del 110% por arriba del número de usuario según Ernould, 2013) porcentaje, que específicamente las publicaciones de la página en Facebook de este centro educativo puede considerarse de bajo impacto en comparación al número de usuarios que siguen la fan page.

Relevante a lo anterior, es necesario mencionar que este un objetivo de esta organización es la de privilegiar la publicidad digital por encima de la tradicional (radio, televisión, periódicos, material publicitario, entre otros) y se están destinado diferentes recursos para las estrategias de mercadotecnia y comunicación enfocadas en este sector y que, a pesar de estos esfuerzos como por ejemplo, realizar constantemente publicaciones y pagar por publicidad y alcance del sitio, no se tiene la respuesta deseada por sus seguidores ya que, debido a que no se tiene una estrategia bien definida de marketing digital. Así mismo, es necesario mencionar que la estructuración del plan de marketing digital no se ha adaptado a la era digital y el centro educativo realizaba publicaciones en base a los eventos que se realizan y no con una planificación previa, haciendo que su gestión a cabo de acciones independientes que no tienen un objetivo y visión sólida.

En contraste de lo anterior, la motivación que se tuvo para realizar esta investigación en este centro educativo se enfoca en desarrollar estrategias de marketing digital sustentadas en información precisa que es proporcionada por los clientes y consumidores de esta organización enfocadas a un target específico mismo que, es representando tanto por clientes como consumidores, así como internautas digitales. Con base a esto, es necesario generar acciones correspondientes con el modelo de Minería de Opiniones para extraer información valiosa de las campañas online del centro educativo para redireccionar y retroalimentar las estrategias futuras en la organización.

Metodología

La metodología que se llevó a cabo para el desarrollo de esta investigación se presenta a través de las siguientes etapas:

Primera etapa: Elaborar plan estratégico de marketing digital para las campañas de marketing digital junto al equipo de comunicación del centro educativo.

Fue fundamental trabajar junto con el centro educativo en la elaboración y estructuración de su plan de marketing estratégico con el fin de aumentar el tráfico en redes sociales de dicha institución. Se realizaron diferentes actividades en el Facebook® de este centro educativo las cuales, consistieron en contestar una serie de preguntas y seguir instrucciones específicas como compartir la publicación con ciertas etiquetas de texto, así como opinar sobre las dinámicas realizadas.

Segunda etapa: Utilizar una herramienta en línea que permita rastrear los hashtags para recolectar los datos generados por las campañas.

En esta etapa se identificaron todos los datos que se generaron a partir de las estrategias de mercadotecnia mencionada anteriormente, se utilizaron etiquetas de texto (hashtags) para detectar los

comentarios realizados en de la campaña en las diferentes plataformas digitales. Estas etiquetas de texto permitieron que un software on-line pueda tener una adecuada monitorización de las publicaciones.

Tercera etapa

1. Aplicar el siguiente modelo para realizar la Minería de Opiniones mediante el software especializado para el análisis y minería de datos.

Se implementó el análisis de datos a través de la aplicación un modelo de Minería de Opiniones en un software especializado para la minería de los mismos, lo anterior permitió analizar a profundidad la polaridad de las opiniones.

A continuación, se explicarán las tres partes fundamentales que componen a dicho modelo y también se mostrará de manera gráfica el mismo:

Modelo para la Minería de Opiniones

Dentro del modelo para la Minería de Opiniones se desarrollan cuatro principales pasos mismos que estarán esquematizados en la Ilustración 1:

1. **Adquisición.** - El paso de adquisición de información se refiere primordialmente a la recopilación de los datos generados por los internautas en la campaña digital. Estos fueron generados a través de la participación de los mismos en redes sociales mediante la expresión de su opinión en ciertas dinámicas implementadas.
2. **Pre-procesamiento.**- Una vez que se ha recopilado esta información, se debe de refinar, es decir, se transforma de manera gradual a través de diferentes subprocesos. Las tareas del procesamiento son las siguientes:
 - Conversión de mayúsculas y minúsculas.
 - Tokenización.
 - Palabras de detención.
 - Corrección de términos.
 - Filtrado de términos.

Después de aplicar los procesos mencionados con anterioridad, el texto disminuye de manera considerable en volumen, dejando solo el texto más relevante para el siguiente paso de procesamiento. Por lo tanto, las palabras restantes se concentran y cuentan en una matriz frecuente de conjuntos de elementos.

3. **Procesamiento.** - Durante esta etapa se aplican sucesivamente dos subprocesos principales: agrupamiento y categorización. Estos se explican en las siguientes secciones.
 - Agrupación. La agrupación en clúster es una tarea de Minería de Datos para organizar datos en grupos según algunas métricas de similitud en las que estas estén involucradas. En el agrupamiento, la métrica de similitud es una función que mide la distancia entre los centros de los grupos. En el dominio de Minería de Opiniones, el enfoque de agrupación está dirigido hacia determinar polaridades, determinando si es positiva o negativa con respecto a un tema específico.
 - Categorización. La categorización, también conocida como clasificación de texto, ayuda a identificar el tema al que pertenece un documento teniendo en cuenta algunos temas predefinidos. Para obtener la polaridad de un comentario existen 2 métodos más usados. El primero de ellos es usar métodos de aprendizaje computacional (machine-learning approaches) y el segundo es utilizar diccionarios léxicos. Durante esta etapa, el aprendizaje computacional busca analizar la información de manera automática de una forma supervisada, basándose primordialmente en sets de entrenamiento, los cuales posteriormente pretenden ser utilizados para catalogar el resto de las opiniones encontradas

en la plataforma digital realizando pruebas y luego validándolas. Las principales técnicas de este método son: Support Vector Machine (SVM), Naive Bayes, y clasificadores de máxima entropía.

La mayoría de estos métodos, sin embargo, van acompañados de algún diccionario que entrega información a priori de los términos para obtener las polaridades respectivas. En algunos casos, estos diccionarios son realizados por personas y en otros se ocupa un sistema semiautomático.

A continuación, se explicará la técnica utilizada para la clasificación de opiniones en el Modelo de Minería de Opiniones:

Support Vector Machine

Support vector machine (SVM) es altamente usado para la clasificación y detección de sentimientos. SVM se basa en métodos kernel, los cuales toman los datos y los ponen dentro de un espacio de características apropiado. De esta manera usan algoritmos lineales para determinar patrones no lineales. El método se basa principalmente en vectores donde, usando aprendizaje computacional, logra tomar decisiones de límite entre dos categorías separándolas lo más posible una de otra. SVM fija el criterio de separación entre las dos clases a clasificar y éste debe estar lo más alejado posible del criterio a clasificar. La distancia, del punto de decisión, al punto más cercano es el margen del clasificador. Es así, como el método queda definido por una función de decisión que involucra un subconjunto de características o datos (support vectors) que definirán la posición del separador. Es de esta manera, la decisión del límite o margen es bastante importante ya que los datos que queden en torno a este tendrán una menor probabilidad de ser catalogados correctamente.

Es importante mencionar que en esta parte se definió la manera en que se determinarán las polaridades de los comentarios recabados en las redes sociales, es decir, si estos son positivos, negativos o neutrales. En otras palabras, la información cualitativa paso a ser cuantitativa.

Ilustración 1.- Modelo de Minería de Opinión para analizar los comentarios.

Cuarta etapa:

4.- Evaluación de resultados obtenidos.

La evaluación del modelo conforme a su rendimiento puede ser realizada a partir de dos perspectivas:

- Objetivamente: calculando la precisión de la categoría en el modelo y;
- Subjetivamente: con una evaluación cualitativa de un dominio experto.

La primera evaluación puede estimarse calculando la precisión sobre la frecuencia con la que un documento se clasifica correctamente. Esta evaluación cuantitativa generalmente se realiza midiendo el puntaje de error y puede determinarse por las funciones de precisión y *recall* cuya definición se proporciona en las siguientes ecuaciones (Weiss et al., 2010):

Precisión = clasificaciones positivas correctas / predicciones positivas
Recall:= predicciones positivas correctas /documentos de clase positiva

Básicamente, la precisión calcula el porcentaje de documentos correctamente clasificados donde la recuperación mide el porcentaje de los documentos examinados por este modelo de clasificación. Sin embargo, estas dos medidas pueden ser sensibles a variaciones entre sí. Por esta razón y en el caso específico de la aplicación de este modelo se evaluó el desempeño que tuvieron los comentarios bajo un marco de cinco meses de las campañas digital para tener un mayor control de la información.

4. Redireccionamiento de estrategias de marketing digital conforme a los resultados.
Por último, una vez obtenida la información sobre el nivel de impacto de la campaña *on line*, así como la polaridad de la misma, se desarrollarán estrategias enfocadas especialmente a las áreas de oportunidad del marketing digital del centro educativo.

Quinta etapa

5. Aplicación del enfoque propuesto.

Estudio de caso en un centro educativo en la ciudad de Orizaba, Veracruz.

El modelo de propuesto se aplicó en un centro educativo en la ciudad de Orizaba Veracruz, la cual, brinda servicios educativos. La implementación requirió de una previa planificación por el departamento de mercadotecnia y comunicación de la universidad. La metodología propuesta se aplicó de la siguiente manera:

(1) Realización del plan de marketing digital

La estrategia de marketing digital se debe de centrar en las acciones que se realizaran en línea (Chaffey & Smith, 2013). Idealmente, la estrategia debe estar basada en los objetivos y en los recursos disponibles, así como, en el contexto de las estrategias de la competencia, tanto existentes y potenciales). La estrategia de marketing digital debe estar compuesta por los siguientes elementos:

- Segmentos
- Mercado objetivo
- Objetivos
- Posicionamiento
- Secuencia
- Adquisición y retención de clientes
- Herramientas tácticas
- Integración
- Redes sociales (incluye estrategia de contenidos)

Así mismo, se deben de tomar en cuenta los indicadores clave de rendimiento (KPI'S) y en el caso específico de este centro educativo se seleccionaron los que conforman alcance e influencia: *Share Voice* (Publicidad boca en boca), *Sentiment* (Opiniones y Sentimientos), *Network Size* (Crecimiento de la red social) y *Engagement* (compromiso- "enganchamiento").

Para determinar cuál indicador de rendimiento es más importante para este centro educativo y a partir de esto, poder estructurar el plan se realizó un proceso de análisis jerárquico junto con el equipo de marketing y comunicación de esta institución educativa. El mismo que pudo determinar que, el indicador alcance e influencia en el cuál, la institución educativa enfocara esfuerzos es: Engagement (Compromiso) puesto que este obtuvo un porcentaje de importancia del 57% y posteriormente, Sentiment (Opinion y Sentimientos de sus internautas y clientes) con un porcentaje de 27%.

El plan de marketing digital de este centro educativo está orientado primordialmente a conocer el segmento y mercado objetivo, es decir, conocer profundamente que piensan los clientes, consumidores e internautas en las

redes sociales de misma, además de implementar herramientas y acciones dinámicas para integrar a los usuarios y posicionar a la organización en cada una de sus redes sociales, generando contenido de interés para sus internautas.

(2) Adquisición de datos a través de la Minería de Web Social en plataformas digitales

La presente investigación se enfocó en la acción de Minería de Web Social misma que, es parte fundamental para obtener datos de plataformas digitales de esta organización.

Como primera acción, se planifican estrategias y acciones enfocadas en el objetivo: "Realizar un estudio de minería de opiniones y sentimientos en nuestras redes sociales para saber que se piensa el internauta, cliente y consumidor sobre la organización en plataformas digitales en un plazo de un año"

Las acciones de este objetivo están marcadas por tres etapas:

- Implementación de estrategias digitales
- Recolección de datos
- Análisis de datos

Las estrategias digitales se planificaron en enero junto con el equipo de marketing y comunicación y se implementaron de febrero a julio. Es importante mencionar que las estrategias están compuestas por tres elementos: dinámicas, cuantificables y medibles.

A continuación, se describen las acciones que se realizaron:

- Trivia: Se realizaron Trivias de participación en el Facebook con la intención de crear contenido dinámico y aumentar el tráfico, así como, el *engagement* de los clientes e internautas. Las trivias tienen que ir acompañadas de etiquetas de texto para que las opiniones de los usuarios puedan ser rastreadas.

Posteriormente, se realizó una encuesta en línea durante el periodo Mayo- Julio en donde se le hacían preguntas al consumidor interno específicamente sobre las redes sociales de este centro educativo.

(3) Preprocesamiento

Después de la adquisición, se realizó el preprocesamiento de la información. En esta etapa se realizan las tareas anteriormente descrita y se aplicaron en orden: (1) tokenización, (2) conversión de casos, (3) eliminación de palabras vacías, (4) corrección de términos y (5) filtrado de términos. Después de los subprocesos iniciales (1) y (2), los tokens se identificaron cerca de 1,400 instancias textuales, de 2063 en total. Las instancias textuales se trataron como una sola bolsa de palabras. El uso de este enfoque fue identificar las palabras que se repetían más y, por ende, identificar su polaridad para determinar resultados.

Las palabras que más se repetían en esta investigación fueron las siguientes: "Bueno" (38 veces), "Muy" (32 veces), "Bien" (28 veces), "Útil" (24 veces), "Gusta" (23 veces), "Más" (22 veces), "Excelente" (8 veces) e "Información" (4 veces).

- (4) **Procesamiento:** En este paso se aplicaron los subprocesos de agrupamiento y categorización a los datos transformados. Primero, la agrupación con el algoritmo SVM. El algoritmo toma los datos y los coloca en un espacio de características correspondientes, es decir los clasifica. El método se basa en vectores que junto con el aprendizaje computacional, logra tomar mejores decisiones de límite entre dos categorías. En este caso de estudio las dos categorías la conforman la polaridad: positivo y negativo que tengan las opiniones en la base de datos. Una rápida evaluación experta del resultado en este grupo mostró que las instancias se agrupan alrededor de la palabra: "buena" y/o "bueno"; misma que puede detonar de primera instancia hacia donde se dirige la polaridad de esta investigación.
- (5) **Evaluación:** Después de clasificar conforme a polaridad se debe evaluar si se ha clasificado correctamente las opiniones y si estas están alineadas con la base de datos que fue recolectada de los comentarios obtenidos en la campaña digital.
- (6) **Redireccionamiento de estrategias de marketing digital conforme a los resultados:** Por último, una vez obtenida la información sobre el nivel de impacto de la campaña *on line*, así como la polaridad de la misma, se desarrollarán estrategias enfocadas especialmente a las áreas de oportunidad del marketing digital del centro educativo para el siguiente periodo de evaluación agosto-diciembre

Resultados y discusión

- El análisis de opiniones que se realizó conforme a polaridad tuvo como resultado una tendencia positiva ya que, cuenta con un 61% de comentarios positivos y un 2% de comentarios negativos, el resto de comentarios son neutros, mismos que son representados con un 37%. La base de datos con la que se realizó este primer análisis contaba con un total de 274 datos mismo que fueron obtenidos de las redes sociales del centro educativo. Por otra parte, es importante mencionar en este punto, que el sesgo en un principio era basto ya que, la dinámica que se llevó a cabo para obtener las opiniones no permita a los usuarios expresar libremente su opinión por el miedo de poder tener represalias a partir de esto puesto que, estos pertenecen a este centro educativo.

A continuación, se muestra una gráfica donde se puede observar el comportamiento de los datos y la tendencia que estos tienen conforme a polaridad:

Ilustración 2.- Gráfica de polaridad de comentarios de la campaña digital del periodo febrero- julio

En la ilustración 2.- gráfica de polaridad de comentarios de la campaña digital del periodo febrero- julio, se observa la tendencia de los comentarios en el periodo febrero-julio. Se puede interpretar que en la gráfica hay dos variables: De manera vertical se encuentran el número de comentarios analizados y de lado horizontal la polaridad de los comentarios analizados. Se puede observar que, en conjunto, estos tienen una tendencia positiva. A lo que conlleva a concluir que las estrategias implementadas en dicho periodo son aceptadas por los consumidores, pero tienen un campo de oportunidad de mejora ya que no se obtuvo arriba del 60% de polaridad positiva.

- La participación de los usuarios en el periodo de evaluación de resultados febrero- julio han sido dinámica puesto que los usuarios han aceptado las actividades *on line* y permiten una rápida adaptación a dichas actividades.
- El equipo de Marketing Digital ha notado que los comentarios; tanto positivos como negativos ayudan de manera exponencial a re-direccionar la campaña online de la Universidad puesto que, al saber la polaridad de las opiniones conforme a las trivias implementadas se puede saber si el tiempo de implementación es correcto o en su defecto, si las instrucciones a seguir son claras.

Conclusiones

- En este trabajo de investigación se presentaron los fundamentos enfocados para enfrentar la problemática planteada, la clasificación automática de textos de opinión a través de su polaridad.
- El avance tecnológico en el que se ven conjuntas las empresas exhorta al consumidor a expresarse a través de los medios sociales digitales, permitiendo a través de las redes sociales como se sienten respecto a cierto producto o servicio y si este es agradable, bueno, malo o si se sienten disconformes para una organización es de suma importancia el rescatar esta información puesto que esta permite tomar decisiones conforme a campañas tradicionales y sobre todo digitales en las que está invirtiendo sus recursos la organización.
- La clasificación automática es una herramienta potente, que ha ido facilitando el proceso de la extracción y clasificación manual, disminuyendo costos y tiempos para las organizaciones en la que es utilizada.
- El proceso para la clasificación es fundamental que se encuentre bien estructurado, para que así los algoritmos puedan funcionar de manera correcta, por ello es que se trabajó con una mayor cantidad de

datos como sea posible para lograr mejores resultados y también se probaron diferentes tipos de algoritmos.

- Realizar un modelo de minería de opiniones permite que tanto en la etapa de pre-procesamiento, al igual que en el proceso de minería de datos formen un papel fundamental para la obtención de buenos resultados. Transformar los mensajes, realizar limpieza a los datos, convertirlos para que el clasificador entienda el texto es un punto fundamental para evitar errores. Sin embargo, se puede concluir en este punto que es necesario tener un conocimiento significativo sobre disciplinas como las ciencias computacionales, lingüística y estadística para obtener mejores resultados.
- Por otra parte y con respecto a los resultados obtenidos se puede concluir que, el análisis de opiniones conforme a identificar polaridades es un campo en el que solo habían estado inmersas organizaciones con giros a fines a la clasificación de datos o en su defecto, que su comercio se realice directamente en plataformas digitales; dejando a un lado la oportunidad para las empresas de servicios el poder tomar estas técnicas para su conveniencia, en el caso específico de los centros educativos se debe aprovechar el uso de su información de una manera que pueda satisfacer su planificación estratégica de mercadotecnia tradicional y digital a corto, mediano y largo plazo y con una retroalimentación directa de sus consumidores y clientes.
- Los trabajos futuros que se pueden dar a partir de la comprensión y aplicación de un modelo basado en la Minería de Opiniones tiene un horizonte muy amplio, puesto que, no sólo se puede utilizar para investigaciones con fines de marketing digital y comercio electrónico sino también, se puede realizar sinergia y aplicación académica, administración estratégica, recurso humano, logística, seguridad, biomedicina, entre otras áreas.

Agradecimientos

A mis padres, han sido un apoyo fundamental en cada paso que doy. Mi pilar, mi sustento. ¡Infinitas gracias! Mis hermanas, Marilyn, Vicky y Jessy puesto que la responsabilidad llegó con ustedes. A mis amigos, Vero e Itai. ¡Son los mejores!

Al CONACYT y PNPCC por aceptarme en su programa y permitirme realizar el sueño de estudiar un posgrado. Al Instituto Tecnológico de Orizaba por permitirme enfrentarme a un nuevo reto, por profesionalizarme y obtener nuevos conocimientos.

Referencias

- 1) Aggrwal, C. C. (2012). Mining Text Data. New York: Spring.
- 2) Deshmukh, J. S., & Tripathy, A. (2018). Entropy based classifier for cross-domain opinion mining. *ELSEVIER: Applied Computing and Informatics*, 55-64.
- 3) Chaffey, D., & Smith, P. R. (2013). *Emarketing excellence: planning and optimizing your digital marketing* (4th ed). London ; New York: Routledge.
- 4) Fernández, J., Boldrini, E., Gómez, J., & Barco, P. (2011). Análisis de Sentimientos y Minería de Opiniones: el corpus EmotiBlog. *Procesamiento del Lenguaje Natural*, 179-187.
- 5) Figueroa Rojas, S. C. (2015). Estrategia de marketing digital en redes sociales para Pymes mexicanas: aplicación al Centro Universitario de América (CUAM). Universidad Autónoma de México, Ciudad de México.
- 6) García, L. M. (2014). Análisis de Sentimientos y predicción de eventos en Twitter. Santiago de Chile: Universidad de Chile.
- 7) Guerrero, M. G. (2017). El marketing digital y su influencia en el posicionamiento de los colegios privados del distrito de Trujillo, La Libertad-2017. . Perú: Universidad César Vallejo.
- 8) José Aguilar, Hebert, S., Gutiérrez de Mesa, J., Cordero, J., Chávez, D., & Terán, O. (2015). Diseño, desarrollo e implementación de una aplicación de web opinion mining para identificar el sentimiento de usuarios de twitter con respecto a una compañía de retail-. Santiago, Chile: Universidad de Chile.
- 9) José Aguilar, O. T. (2017). Towards a Fuzzy Cognitive Map for Opinion Mining. *ELSEVIER: Procedia Computer Science*, 2522–2526.
- 10) Karthink, V., Dheeraj, N., & Anuradha, J. (2018). Opinion Mining on Emojis using Deep Learnig Techniques. *ELSEVIER: Procedia Computer Science*, 167–173.